

BADIIY ASARLARNI O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH XUSUSIYATLARI

Djalilova Nilufar Dilshodovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, Chet tillar fakulteti

nilufar_dd@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15396547>

Annotatsiya.

Mazkur tadqiqot badiiy asarlarni o‘zbek tiliga tarjima qilish jarayonining o‘ziga xos xususiyatlari, tarjimon duch keladigan asosiy muammolar va ularni hal etish yo‘llari tahliliga bag‘ishlangan. Unda tarjimonlik san‘atining nazariy va amaliy jihatlarini, shu bilan birga, aslyatdagi frazeologik birliklarning tarjimada berilishi yoritilgan.

Kalit so‘zlar.

Badiiy tarjima, frazeologik birliklar, tarjima nazariyasi, badiiy mahorat, adekvat tarjima.

O‘zbek tilida tarjima nazariyasi fani uzoq va sermazmun tarixiy taraqqiyot yo‘lini bosib o‘tgan fandır. Qadimgi zamonlardan boshlab, ayniqsa fors va arab tillaridan ko‘plab asarlar tarjima qilingan bo‘lib, bu jarayon o‘zbek tilining ilmiy va badiiy adabiyotlar bilan boyishida muhim ahamiyat kasb etgan. Tarjima san‘ati esa yillar davomida nafaqat shakllandi, balki o‘zgarib, takomillashib, har bir davrning zamonaviy talablari bilan uyg‘unlashdi. XX asrga kelib, tarjima nazariyasi yanada jiddiy ilmiy asosga ega bo‘lib, tarjimonlik va tarjimashunoslik yo‘nalishida chuqur izlanishlar olib borildi. Tadqiqotlar sonining ortishi bu sohaning alohida ilmiy tarmoq sifatida qaralishiga zamin yaratdi.

Tarjima san‘ati, o‘z navbatida, insoniyat madaniyatining taraqqiyotida alohida o‘rin tutadi. Har bir tarjima – o‘z davrining ijtimoiy va madaniy manzarasini aks ettiruvchi, til vositasida ifodalangan hodisadir.

O‘zbek tarjima nazariyasining rivojlanishi oddiy bir jarayon emas. U har bir davrda turli yondashuvlar, uslublar, qarashlar va metodlar orqali boyib bordi. Bu esa uni bugungi kunda ham dinamik, o‘zgaruvchan va ilmiy jihatdan dolzarb sohalardan biriga aylantirdi.

Ingliz adabiyotining o‘zbek tiliga tarjima qilinishi XX asrning boshlaridan boshlab faol rivojlanib kelmoqda. Dastlabki bosqichlarda bu tarjimalar asosan mashhur klassik yozuvchilarning (Uilyam Shekspir, Charls Dikkens, Mark Tven) asarlari bilan cheklangan bo‘lsa, keyinchalik ingliz adabiyotining janr jihatidan xilma-xil namunalari, xususan, detektiv, fantastika, sarguzasht, tarixiy romanlar ham tarjima qilina boshlandi. Bu jarayon o‘zbek kitobxonining badiiy

dunyoqarashini kengaytirishga, g'arb adabiyoti bilan tanishuviga, hamda tarjimonlar maktabining shakllanishiga xizmat qildi.

O'tgan asrda o'zbek tiliga ingliz adabiyotidan qator muhim asarlar mahorat bilan tarjima qilindi. Masalan, U. Shekspirning "Hamlet", "Otello", "Romeo va Julietta" asarlarini Mirtemir, A.Qahhor va G. G'ulom kabi yirik adiblar o'zbek tiliga olib kirganlar. Ch. Dikpensning "Oliver Twist" asari Mirmuhsin tomonidan o'zbek kitobxoniga yetkazilgan. Shu bilan birga, M. Tvenning "Tom Soyerning sarguzashtlari" va "Geklberri Finn" kabi asarlari ham o'zbek tiliga tarjima qilingan bo'lib, ularning tarjimonlari orasida O'. Mirzayev, Yo'. Solih kabi tajribali adiblar bor. Bu tarjimalar ingliz adabiy merosining o'zbek adabiy muhiti bilan uyg'unlashuvini ta'minlabgina qolmay, balki milliy tarjima maktabining taraqqiyotiga ham xizmat qilgan.

Ushbu jarayonda T.M. Ridning "The Headless Horseman" asari muhim o'rin tutadi. Bu asar o'zbek tiliga "Boshsiz chavandoz" nomi ostida tarjima qilingan. Mazkur tarjima o'zbek kitobxonini XIX asr Amerika janubidagi ijtimoiy munosabatlar, turmush tarzi, tabiat manzaralari va hayajonli voqealarga boy sarguzashtli hikoya bilan tanishtiradi. Tarjimon tomonidan matndagi xalqona iboralar, frazeologik birliklar, xarakterlar nutqi, muallifning betakror uslubi iloji boricha o'zbek tilining badiiy imkoniyatlari asosida moslashtirilgan.

"Boshsiz chavandoz" asarining o'zbek tiliga tarjimasi o'zbek adabiy tarjima maktabi uchun muhim tajriba bo'lib xizmat qilgan. Asarda uchraydigan murakkab iboralar, metaforalar va sarguzasht janriga xos bo'lgan keskin voqealar tarjimonning til sezgirligi va badiiy mahoratini namoyon qilgan. Tarjimon asardagi frazeologik birliklarni aks ettirishda ba'zida to'g'ridan-to'g'ri tarjimaga, ba'zida esa mos ifodalarni topishga harakat qilgan.

O'zbek tilidagi tarjima asosan XX asrning ikkinchi yarmida amalga oshirilgan. Bu tarjima o'zbek tilining badiiy uslubiy imkoniyatlaridan foydalangan holda asarning mazmun-mohiyatini keng qamrab olgan. Ammo aynan frazeologik birliklarning tarjimasi - ba'zan so'zma-so'z, gohida kontekstual, ba'zida esa funksional yondashuvlar orqali amalga oshirilgan. Bu holat tarjimada adekvatlik va ekvivalentlik darajasini o'rganishni taqozo etadi.

Asarning o'zbek tiliga tarjima qilinishi, Amerika adabiyotining o'ziga o'zbek madaniyati va tiliga mos ravishda o'rganish va ifodalash zaruratidan kelib chiqdi. Tarjimonlar o'zbek tilida madaniy xususiyatlarni o'zlashtirish, Amerikaning janubiy mintaqasidagi xalq urf-odatlarini, tabiat tasvirlarini, shuningdek, o'sha davr ijtimoiy tizimini o'zbek kitobxonini uchun tushunarli va qiziqarli tarzda ifodalashga harakat qilishgan.

O'zbek tiliga tarjima qilish jarayonini o'rganish bo'yicha ham bir qator ilmiy tadqiqotlar mavjud. S. A. Iskandarov, A. D. Shermuhamedov, R. A. Rajabov, S. Muhammadjonov kabi olimlar o'zbek tilidagi tarjimalarning tahlilini olib borganlar. Ular, ayniqsa, asar matnining frazeologik va stilistik moslashuviga e'tibor qaratganlar. Tomas Mayn Ridning "Boshsiz chavandoz" asarini o'zbek tiliga tarjima qilishdagi *eng katta muammolar* quyidagilardan iborat:

lingvistik qiyinchiliklar. Asarda ishlatilgan murakkab til, jargon, idiomatik iboralar va maxsus atamalarni o'zbek tilida aynan ekvivalentini topish qiyin. So'zma-so'z tarjima ma'noni yo'qotishi yoki noaniqlik keltirib chiqarishi mumkin;

madaniy tafovutlar va lingvakulturologik muammolar. Asarda aks etgan AQSh, xususan Texas shtatining tarixiy, ijtimoiy va madaniy konteksti o'zbek o'quvchisi uchun begona bo'lishi, shuning uchun madaniyatga oid elementlarni to'g'ri yetkazish, urf-odatlar va qadriyatlarni moslashtirish katta qiyinchilik tug'diradi;

badiiy matnning o'ziga xosligi. Asarning badiiy ruhini, muallif uslubini va syujetining o'ziga xosligini saqlab qolish, tarjimada uning estetik va emotsional ta'sirini yetkazish murakkabdir;

tarjima strategiyalarini tanlashdagi muammolar. So'zma-so'z tarjima ko'pincha asarning ma'nosini to'liq yetkazolmaydi, shuning uchun tarjimon dinamik ekvivalentlik va madaniyatga moslashtirish usullaridan oqilona foydalanishi zarur.

Shu sababli, "Boshsiz chavandoz"ni o'zbek tiliga tarjima qilishda tarjimon nafaqat til bilimiga, balki madaniyatlararo muloqot va lingvakulturologiyaga oid chuqur tushunchaga ega bo'lishi, shuningdek, tarjima usullarini mahorat bilan qo'llashi lozim. Bu muammolarni yengib o'tish asarning o'zbek o'quvchisi uchun tushunarli va badiiy jihatdan boy tarjimasini yaratishga imkon beradi.

Asarda muallif badiiy-tasviriy vositalar, iboralardan unumli foydalanib, ushbu til birliklari romanning ta'sirchanligi, hissiy-emotsional bo'yoqdorligini oshirishga xizmat qilgan. Asarni o'zbek tiliga tarjima qilishda tarjimonlar mazkur xususiyatlarga e'tibor berishadi. Bu jarayonda tarjimon frazeologizmning asl ma'nosi va obrazlilikini saqlab qolishi shart, ammo so'z tartibi yoki lug'aviy tarkibda farqlar bo'lishi mumkin; tarjima jarayonida frazeologik birliklarning til tuzilishini ko'chirib olish emas, balki ularning obrazini yetkazish muhimdir; ba'zan frazeologizmlarni antonimik usulda, ya'ni salbiy ma'noni ijobiy yoki aksincha ifodalab tarjima qilish mumkin. Tarjima qilinayotgan frazeologizmlar o'zbek tilining uslubiy va lug'aviy xususiyatlariga

mos kelishi lozim. Masalan, asardan inglizcha frazeologizmlar uchun o'zbek tilidagi ma'no jihatidan yaqin, obrazli muqobillar tanlanadi. Masalan:

"to promise wonders» iborasi «oltin tog'ni va'da qilmoq"

"East or west home is best" iborasi «O'z uying - o'lan to'shaging".

Badiiy asarlarni o'zbek tiliga tarjima qilish bu nafaqat til bilimini, balki ijodiy yondashuvni ham talab qiladigan murakkab jarayon hisoblanadi. Har bir tarjima asari bu muallif va tarjimonning hamkorlik mevasidir. Tarjimon o'z ishida nafaqat matnni, balki uning ruhini ham o'zbek o'quvchisiga yetkaza olishi zarur.

Adabiyotlar:

1. Axmedova, M. (2019). Tarjima nazariyasi asoslari. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
2. Nasirova, Z. (2018). Lingvistik va madaniy moslashtirish tarjima jarayonida. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Qo'chqorov, U. (2015). Badiiy tarjima san'ati va muammolari. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti
4. G'aniev, S. (2007). Tarjima nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti nashriyoti.
5. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Москва: Высшая школа, 1990.
6. Baker, M. (1992). In Other Words: A Coursebook on Translation. London: Routledge.
7. Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall.

